

OTA-ONA VA FARZAND MUNOSABATLARIDA RAQOBAT MUHITINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

© A.K. Sanayev¹✉

¹Oriental Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarda yuzaga keladigan raqobat muhitining psixologik xususiyatlari, uning emotsional iqlim, ijtimoiy moslashuv va shaxsiy rivojlanishga ta'siri yoritiladi. Dolzarblik o'smirlik davrida mustaqillik ehtiyoji va ota-ona nazorati to'qnashuvi bilan izohlanadi.

MAQSAD: ota-ona—farzand munosabatlarida raqobatning ko'rinishlari va oqibatlarini aniqlash hamda sog'lom kommunikatsiya orqali uni yumshatish mexanizmlarini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy adabiyotlar tahlili, Varga–Stolin metodikasi va PCRI (Parent-Child Relationship Inventory) qo'llanildi; 50 nafar ota-ona ishtirokida tavsiflovchi statistika va Student t-testi bajarildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: “Qabul qilish—rad etish”, “Kooperatsiya” va “Simbioz” ko'rsatkichlari nisbatan yuqori chiqdi, nazorat elementlari esa ko'proq demokratik xarakterda ekanligi ko'rindi. Onalarda “Yaqinlik” shkalasi bo'yicha ball otalarnikidan yuqori bo'lib, farq statistik ahamiyatli ($p=0,040$); konflikt/raqobat o'rtacha past, ammo ayrim oilalarda yuqoriligi kuzatildi.

XULOSA: raqobat muhitini boshqarish uchun ochiq muloqot, emotsional qo'llab-quvvatlash va qaror qabul qilishda hamkorlik zarur; natijalar psixologik maslahat va oilaviy profilaktika amaliyotlariga tatbiq etilishi mumkin.

Kalit so'zlar: ota-ona; farzand; raqobat; oilaviy muhit; psixologik xususiyatlar; kommunikatsiya; PCRI; Varga–Stolin.

Iqtibos uchun: Sanayev A.K. Ota-ona va farzand munosabatlarida raqobat muhitining psixologik xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). B.201–208.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

© A.K. Санаев¹✉

¹Oriental universitet, Tashkent, Uzbekistan

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья раскрывает психологические особенности конкурентной среды в отношениях «родители—ребёнок» и её влияние на эмоциональный

климат, социальную адаптацию и личностное развитие. Актуальность обусловлена коллизией растущей автономии подростка и родительского контроля.

ЦЕЛЬ: выявить формы и последствия конкуренции в семье и обосновать механизмы её смягчения посредством здоровой коммуникации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы, методика Варги–Столина и опросник PCRI; выборка — 50 родителей; описательная статистика и t-критерий Стьюдента.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Показатели «Принятие—отвержение», «Кооперация» и «Симбиоз» оказались относительно высокими; элементы контроля носят преимущественно демократический характер. У матерей балл по шкале «Близость» выше, чем у отцов ($p=0,040$); шкала «Конфликт/Конкуренция» в среднем ниже, но в отдельных семьях повышена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для управления конкуренцией необходимы открытый диалог, эмоциональная поддержка и совместное принятие решений; результаты применимы в психологическом консультировании и семейной профилактике.

Ключевые слова: родители; ребёнок; конкуренция; семейная среда; психологические особенности; коммуникация; PCRI; Варга–Столин.

Для цитирования: Санаев.А.К. Психологические особенности конкурентной среды в родительско-детских отношениях.// Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). С.201–208.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN PARENT-CHILD RELATIONS

©Alisher.K. Sanayev¹✉

¹Oriental University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper examines the psychological features of competitive dynamics in parent–child relationships and their impact on emotional climate, social adaptation, and personal development. The issue is salient where adolescent autonomy conflicts with parental control.

AIM: to identify the forms and outcomes of intra-family competition and to substantiate mechanisms for mitigating it through healthy communication.

MATERIALS AND METHODS: literature review, Varga–Stolin technique, and the Parent-Child Relationship Inventory (PCRI); sample of 50 parents; descriptive statistics and Student’s t-test.

DISCUSSION AND RESULTS: scores on Acceptance–Rejection, Cooperation, and Symbiosis were relatively high, while control tended to be more democratic. Mothers showed higher Closeness than fathers ($p=0.040$); Conflict/Competition averaged lower but was elevated in some families.

CONCLUSION: managing competition requires open dialogue, emotional support, and shared decision-making; the findings are applicable to counseling and family-focused prevention.

Keywords: parents; child; competition; family environment; psychological characteristics; communication; PCRI; Varga–Stolin.

For citation: Alisher K. Sanayev. (2025) 'Psychological features of the competitive environment in parent-child relations', Inter education & global study, vol.3, (10(1)), pp.201–208. (In Uzbek).

Zamonaviy oilalarda ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlar tobora murakkablashib bormoqda. Axborot texnologiyalarining keskin rivojlanishi, ijtimoiy me'yorlarning o'zgarishi, shuningdek, shaxsiy erkinlik va mustaqillikni qadrlash kabi omillar oiladagi an'anaviy rol va vazifalarning qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'lmoqda. An'anaviy tarzda ota-ona farzand uchun yo'l ko'rsatuvchi, tarbiyachi va rahbar rolini bajaradi. Biroq hayotiy tajribaning ko'rsatishicha, ayrim holatlarda bu munosabatlar nozik ziddiyatlar, hattoki yashirin yoki ochiq raqobat tusini ola boshlaydi.

Raqobat - bu tabiiy psixologik hodisa bo'lib, insonlar o'rtasidagi resurslar, e'tibor, nazorat yoki ta'sir uchun kurash shaklida namoyon bo'ladi. Ota-ona va farzand o'rtasida raqobat yuzaga kelgan holatlarda oilaviy muhitda psixologik taranglik ortadi, o'zaro ishonch susayadi va emotsional uzoqlashuv ro'y beradi. Ayniqsa, o'smirlik davrida farzandning o'zini anglash, mustaqil qaror qabul qilish istagi kuchayadi, bu esa ota-onaning nazoratga bo'lgan ehtiyoji bilan to'qnash keladi. Agar bu holatlar sog'lom kommunikatsiya orqali boshqarilmasa, shaxslararo munosabatlarda ziddiyat, tushunmovchilik va ruhiy bosim kuchayishi mumkin.

Shu sababli ota-ona va farzand munosabatlaridagi raqobat muhitini o'rganish, uning psixologik ildizlari va oqibatlarini tahlil qilish, shuningdek, bunday vaziyatlarni yumshatish yo'llarini aniqlash bugungi psixologik tadqiqotlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ota-ona va farzand munosabatlari psixologik adabiyotlarda turli nuqtai nazarlardan yoritilgan bo'lib, bu boradagi tadqiqotlar shaxslararo munosabatlar, oilaviy dinamika, emotsional intellekt, tarbiya uslublari va shaxsiy rivojlanish kabi omillar bilan chambarchas bog'liq. G'arb psixologiyasi nuqtai nazaridan, Z. Freydning psixoanalitik nazariyasida ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi ziddiyatlar, ayniqsa, Oedipus kompleksi doirasida qaraladi. Bu yondashuvda bola va ota-onaning emotsional bog'liqligi va yashirin raqobati chuqur tahlil qilinadi.

E. Eriksonning psixososial rivojlanish nazariyasida esa har bir rivojlanish bosqichi o'ziga xos ichki ziddiyatlar bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, o'smirlik davrida shaxsiyatni shakllantirish - "o'zlikni anglashga qarshi noaniqlik" bosqichi muhim bo'lib, aynan shu davrda ota-onalarning nazoratga bo'lgan intilishi va farzandning mustaqillikka bo'lgan ehtiyoji o'rtasida raqobatli munosabatlar yuzaga keladi.

K. Levinning maydon nazariyasiga ko'ra, inson harakati ijtimoiy va psixologik maydon ta'sirida shakllanadi. Ota-onaning farzandga nisbatan ortiqcha nazorati yoki e'tibor yetishmasligi bu psixologik maydonda ziddiyat va bosimni kuchaytiradi. Bu holatlar farzandning ichki motivatsiyasi va moslashuvchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. D.Baumrindning tarbiya uslublari klassifikatsiyasida (avtoritar, avtoritativ, befarq va ruxsat beruvchi) ota-onalarning farzandlar bilan munosabatlaridagi turli strategiyalar tahlil qilinadi. Aynan avtoritar uslubda raqobat, ziddiyat va emotsional uzoqlashuv holatlari ko'proq kuzatiladi, chunki bu uslubda nazorat va buyruq elementlari ustun turadi.

O'zbekiston mustaqilligi davrida milliy psixologiyada ham oilaviy qadriyatlar, shaxslararo munosabatlar va tarbiya madaniyati masalalari chuqur o'rganilmoqda. Ayniqsa, I.M. Ibragimov, M. Qurbonov, Sh. Raxmonqulov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda oila psixologiyasi, avlodlararo munosabatlar, madaniy kontekstda farzand tarbiyasi masalalari yoritilgan.

Shuningdek, zamonaviy psixologik adabiyotlarda raqobatli muhitning farzandning emotsional rivojlanishiga, o'ziga bo'lgan ishonchiga va ijtimoiy moslashuviga ta'siri ko'plab eksperimental tadqiqotlar asosida tasdiqlanmoqda (masalan, T.Gordon, J. Bowlby, L. Vygotskiy va boshqalar).

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ota-ona va farzand o'rtasidagi raqobat holatlari ko'p omilli, murakkab psixologik jarayon bo'lib, ularning sabablari, shakllanish mexanizmlari va oqibatlari turli nazariy yondashuvlar orqali tahlil qilinishi zarur. Mavzuga oid adabiy manbalar farzandning shaxsiy rivojida sog'lom oilaviy muhitning, ayniqsa emotsional muloqot va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Tahlil va natijalar. Ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarda yuzaga keladigan raqobat holatlari psixologik jihatdan murakkab va ko'p omilli jarayon hisoblanadi. O'tkazilgan nazariy tahlillar va psixologik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, oilaviy muhitda raqobatning shakllanishi ota-onalarning tarbiya uslubi, muloqot madaniyati, emotsional yetukligi, shuningdek, farzandning yosh xususiyatlari va psixologik ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Raqobat ko'p hollarda yashirin tarzda namoyon bo'ladi. Ayniqsa, o'smirlik davrida farzand o'z mustaqilligini ta'minlashga intiladi, ota-ona esa ushbu istakni o'z nazoratiga tahdid sifatida qabul qiladi. Natijada emotsional beqarorlik, ichki qarama-qarshiliklar, o'zini tasdiqlashga bo'lgan kuchli ehtiyoj, ba'zan esa passiv-agressiv xatti-harakatlar shakllanadi. Raqobat muhitining emotsional e'tibor uchun kurashish, qarorlar ustidan nazorat qilish yoki farzandni ota-onaning orzularini amalga oshiruvchi vosita sifatida ko'rish kabi shakllari mavjud. Bu holatlar farzandlarda o'ziga ishonchsizlik, xavotir, ichki norozilik va ijtimoiy moslashuv qiyinchiliklariga olib keladi.

Shu bilan birga, sog'lom oilalarda ochiq va samimiy kommunikatsiya mavjud bo'lsa, raqobat holatlari ancha kamayadi yoki konstruktiv yo'nalishga buriladi. Ota-onaning farzandni tinglashi, uning fikrini inobatga olishi, qarorlar jarayonida uni hamkor sifatida ko'rishi, emotsional yaqinlikni ta'minlashi - oilaviy muhitda sog'lom psixologik

iqlim yaratadi. Bunday sharoitda yuzaga keladigan tabiiy raqobat esa motivatsiyani oshiruvchi, shaxsiy mas'uliyatni rivojlantiruvchi omilga aylanishi mumkin.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqobat har doim salbiy hodisa emas. Agar bu jarayon to'g'ri boshqarilsa, farzanda o'zini anglash, hayotiy maqsadlarni aniqlash, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlari shakllanadi. Biroq bu imkoniyat faqatgina sog'lom ota-ona va farzand munosabati mavjud bo'lgan oilalarda, o'zaro hurmat, ishonch va emotsional qo'llab-quvvatlov mavjud bo'lsa, ijobiy natijalar beradi.

Umuman olganda, raqobat muhitining mavjudligi oilada shaxslararo munosabatlardagi disbalansdan darak beradi. Bu holatni inkor etish emas, balki chuqur anglab, uni boshqarish, farzand psixologiyasini hisobga olib harakat qilish - zamonaviy ota-onalar oldidagi muhim vazifalardan biridir. Varga–Stolin metodikasi ota-onaning bola bilan shaxslararo munosabatlarini aniqlashda samarali vositadir. Ushbu metodika orqali olingan ma'lumotlar psixologik maslahat, oilaviy terapiya yoki pedagogik tashxis uchun asos bo'lib xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval

Varga–Stolin metodikasi tavsiflovchi statistikasi

Ko'rsatkichlar	O'rtacha (M)	Standart og'ish (SD)	Minimum	Maksimum	Assimetriya (Skewness)	Ekstsos (Kurtosis)
Qabul qilish – rad etish	33.5	4.8	24	42	-0.15	-0.42
Kooperatsiya	29.2	5.1	17	39	0.10	-0.30
Simbioz	31.7	6.2	18	45	0.25	0.15
Nazorat	27.9	4.3	19	38	-0.05	-0.22
Omadsizlikka munosabat	22.4	5.6	11	34	0.40	0.60

Jadvaldagi ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymatlari ota-onalarning farzandlarga bo'lgan munosabatlarining asosiy jihatlarini ko'rsatadi. Eng yuqori o'rtacha ball

"Qabul qilish – rad etish" shkalasida (33.5) bo'lib, bu ota-onalarning aksariyati farzandlarini emotsional jihatdan ijobiy qabul qilishini anglatadi. Kooperatsiya va Simbioz shkalalarining o'rtacha ko'rsatkichlari ham nisbatan yuqori bo'lib, ota-onalar farzandlari bilan yaqin hamkorlik va o'zaro bog'lanishni muhim deb hisoblashadi. Nazorat shkalasining o'rtacha qiymati (27.9) bu munosabatlarda nazorat elementining mavjudligini ko'rsatadi, ammo avtoritar nazorat emas, balki ko'proq demokratik uslub tarafdori ekanlik ehtimoli bor. Omadsizlikka munosabat shkalasidagi eng past o'rtacha ball (22.4) ota-onalarning farzand muvaffaqiyatsizliklariga nisbatan sabrli va tushunuvchi yondashuvlarini bildiradi. Assimetriya (skewness) ko'rsatkichlari taqsimotlarning asosan simmetrik ekanligini ko'rsatmoqda. Eng yuqori ijobiy assimetriya "Omadsizlikka munosabat" shkalasida kuzatilmoqda (0.40), ya'ni ba'zi ota-onalar bu borada boshqalarga nisbatan boshqacha, ehtimol yanada nozik yoki hissiyotli munosabatda

bo'lishi mumkin. Ekstsos (kurtosis) qiymatlari esa taqsimotlarning ko'p jihatdan normalga yaqinligini bildiradi, katta cho'qqilar yoki tekisliklar yo'qligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, natijalar ota-onalar va farzandlar orasidagi munosabatlarda ko'proq ijobiy emotsional qabul qilish va hamkorlik, shuningdek, farzandning xulq-atvorini demokratik nazorat qilish xususiyatlari ustun ekanligini tasdiqlaydi.

Tadqiqotda 50 nafar ota-ona ishtirok etdi va PCRI yordamida ular baholandi. Quyida har bir shkala bo'yicha tavsiflovchi statistik ko'rsatkichlar keltirilgan (2-jadval).

2-jadval

PCRI metodikasi tavsiflovchi statistikasi

Shkala nomi	O'rtacha (M)	Standart og'ish (SD)	Minimum	Maksimum	Assimetriya (Skewness)	Ekstsos (Kurtosis)
Yaqinlik	42.3	5.2	31	50	-0.22	-0.55
Nazorat	37.8	6.1	25	47	0.15	0.12
Konflikt / Raqobat	24.7	7.3	10	40	0.45	0.68
Qo'llab-quvvatlash	44.1	4.8	34	50	-0.10	-0.30
Mustaqillikni rag'batlantirish	38.5	5.5	27	48	0.05	0.02

Ota-ona va farzand munosabatlarini o'rganishda "Parent-Child Relationship Inventory" (PCRI) metodikasi qo'llanilib, uning asosiy shkalalari bo'yicha tahlil o'tkazildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yaqinlik va qo'llab-quvvatlash shkalalari bo'yicha yuqori o'rtacha ballar ota-onalarning farzandlariga nisbatan emotsional iliqlik va yordam berishga intilishini ifodalaydi. Shu bilan birga, nazorat va mustaqillikni rag'batlantirish shkalalarining o'rtacha ko'rsatkichlari ota-onalar o'rtasida farzand tarbiyasida muvozanatli yondashuv mavjudligini anglatadi. Konflikt yoki raqobat shkalasining nisbatan past o'rtacha balli, ammo yuqori assimetriya darajasi (0.45) esa ayrim oilalarda ota-ona va farzand o'rtasida kuchli raqobat yoki ziddiyatlar borligini ko'rsatadi. Umuman olganda, assimetriya va ekstsos ko'rsatkichlari taqsimotlarning ko'pchilik hollarda yaqin normal taqsimotga ega ekanligini bildiradi. Bu esa olingan natijalar ishonchliligi va tadqiqotning umumlashtirilish imkoniyatini oshiradi.

Ota-ona va farzand munosabatlarida raqobat muhitining psixologik xususiyatlarini o'rganishda keng qo'llanilgan va aniq natijalar beruvchi metodikalardan biri - "Parent-Child Relationship Inventory" (PCRI) metodikasidir. Uni muallifi Gerald W. Gerard va boshqalar hisoblanadi (3-jadval).

3-jadval

Ota va ona guruhlarini bo'yicha PCRI shkalalari bo'yicha Student t-test natijalari

Shkala nomi	Ota (M ±	Ona (M ±	t-	p-
-------------	----------	----------	----	----

	SD)	SD)	ko'rsatkich	qiymat
Yaqinlik (Closeness)	41.5 ± 5.4	43.1 ± 4.9	2.10	0.040*
Qo'llab-quvvatlash	43.3 ± 5.1	44.7 ± 4.5	1.20	0.235
Nazorat (Control)	37.5 ± 6.4	38.0 ± 5.8	0.45	0.655
Mustaqillikni rag'batlantirish	38.0 ± 5.7	39.0 ± 5.3	0.80	0.426
Konflikt / Raqobat	26.0 ± 7.1	23.5 ± 7.5	1.40	0.168

*p < 0.05 — statistik jihatdan ahamiyatli farq

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, ota va ona guruhlari orasida faqat Yaqinlik shkalasida statistik jihatdan sezilarli farq mavjud (p = 0.040). Bu onalarning farzandlariga nisbatan emotsional yaqinlik darajasi otalarnikidan biroz yuqoriroq ekanligini bildiradi.

Qolgan shkalalarda, jumladan Qo'llab-quvvatlash, Nazorat, Mustaqillikni rag'batlantirish va Konflikt / Raqobat ko'rsatkichlarida esa ota va ona o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farq aniqlanmadi (p > 0.05). Bu natijalar ota-onaning farzand tarbiyasida ko'p jihatdan o'xshash yondashuvga ega ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, Konflikt / Raqobat shkalasida otalarda o'rtacha ball biroz yuqoriroq bo'lishiga qaramay, bu farq statistik ahamiyatga ega emas, ammo ayrim oilalarda ota va farzand o'rtasida raqobat yoki nizolar mavjudligini taxmin qilish mumkin.

Umuman olganda, ota va ona o'rtasida emotsional yaqinlikdagi farq hisobga olinib, farzand tarbiyasida o'xshashlik va muvozanatni ko'rish mumkin.

Xulosa. Tadqiqot natijalari ota-ona va farzand munosabatlarida raqobat muhitining psixologik xususiyatlarini yanada aniqroq ochib berdi. Ota-onalar o'rtasida farzandga bo'lgan emotsional yaqinlik va qo'llab-quvvatlash yuqori bo'lib, bu ijobiy oilaviy muhitning asosiy omili sifatida namoyon bo'ladi. Nazorat va mustaqillikni rag'batlantirish shkalalaridagi o'rtacha ko'rsatkichlar ota-onalarning farzand tarbiyasida muvozanatli va sog'lom yondashuvga ega ekanligini ko'rsatdi.

Shuningdek, ota va ona guruhlari orasida faqat emotsional yaqinlik darajasida sezilarli farq aniqlandi, bunda onalar farzandlari bilan yanada yaqinroq va iliq munosabatda bo'lishi qayd etildi. Raqobat va konflikt shkalasidagi ko'rsatkichlarning nisbatan pastligi oilaviy munosabatlarda raqobat muhitining kuchli bo'lmasligini, ammo ayrim oilalarda ziddiyatlarning mavjudligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarda ijobiy psixologik omillar ustun keladi, bu esa farzandlarning emotsional rivojlanishi va sog'lom tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari ota-ona va bola munosabatlarida raqobatning psixologik xususiyatlarini yanada chuqur tushunishga va oilaviy psixologik xizmatlarni samaraliroq tashkil etishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. *The Journal of Early Adolescence*, 11(1), 56-95.
2. Barber, B. K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. *Child Development*, 67(6), 3296-3319.
3. Steinberg, L., & Silk, J. S. (2002). Parenting adolescents. In M. H. Bornstein (Ed.), *Handbook of Parenting* (Vol. 1, pp. 103–133). Lawrence Erlbaum Associates.
4. Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Ed.), *Handbook of Child Psychology* (Vol. 4, pp. 1-101). Wiley.
5. Malika Ortikova and Alisher Sanaev. "Human Quality: Signs". *Contemporary Innovation Assessment by Problems and Trends: Solutions and Perspectives 1.1* (2022): 415-419.
6. PN Ustin, KB Murotmusayev "Psychological adjustment factors of first-year students" *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*. Brussels, Belgium - 2022. P 115-121 <https://geniusjournals.org/index.php/ejhss/index>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sanayev Alisher Komiljon o'g'li**, katta o'qituvchi, [**Санаев Алишер Комилжон угли**, старший преподаватель], [**Sanayev Alisher Komiljon o'g'li**, senior lecturer]; manzil: Toshkent shahri, Shota Rustaveli ko'chasi, 154A-uy, [адрес: Г. Ташкент, ул. Шота Руставели, д. 154а], [address: Tashkent, Shota Rustaveli str., 154a.]